

MUSTAQILLIK YILLARIDA SURXONDARYODAGI ZIYORATGOHLARNING TIKLANISHI VA UNING NATIJALARI

Bozarov Nuralibek Saidmurod o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

"Tarix va falsafa" kafedrası tayanch doktoranti

Email: nuralibek_bozarov@dtpi.uz.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17750007>

Annotatsiya: Mazkur maqolada mustaqillik yillarida Surxondaryo viloyatida turizm obektlarini qayta tiklanishi, restavratsiya jarayoni hamda hukumatimiz tomonidan ziyorat turizmi sohasida amalga oshirilgan islohotlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Ziyorat turizmi, restavratsiya, madaniy meros, maqbara.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯТЫХ МЕСТ СУРХАНДАРЬИНЫ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ И ЕГО ИТОГИ

Аннотация: В данной статье рассматривается реконструкция туристических объектов Сурхандарьинской области за годы независимости, процесс реставрации, а также реформы, проводимые нашим правительством в сфере паломнического туризма.

Ключевые слова: Паломнический туризм, реставрация, культурное наследие, мавзолей.

RESTORATION OF SHRINE PLACES IN SURKHANDARYA DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE AND ITS RESULTS

Annotation: This article examines the reconstruction of tourist sites in the Surkhandarya region since independence, the restoration process, and the reforms implemented by our government in the field of pilgrimage tourism.

Keywords: Pilgrimage tourism, restoration, cultural heritage, mausoleum.

KIRISH

Ma'lumki, Surxondaryo viloyatining tabiiy-geografik joylashuvi, jozibador tabiiy-rekreatsiya va tarixiy-madaniy resurslaridan turizm sohasini jadal rivojlantirishda samarali foydalanish hamda sohani jadal rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar, shart-sharoitlar va shu bilan bir qatorda, o'ziga xos boy tarixi, madaniyati, hadisshunos olimlari, allomalari, madaniy meros ob'ektlari, qadimiy me'morchilik, hunarmandchilik va pazandachilik san'ati bilan ziyorat turizm yo'nalishida ham yuksak salohiyatga ega voha hisoblanadi.

"Ziyorat turizmi" davlatimizni xalqaro maydonda, islom olamida va qolaversa butun dunyoga yanada keng tanilishiga xizmat qiluvchi va iqtisodiyotning eng daromadli tarmog'idir.¹O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 2-dekabrda PF-4861-son "O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"²gi, 2018-yil 3-fevraldagi PF-5328-son "O'zbekiston Respublikasi turizm salohiyatini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"²gi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 27-maydagi 332-son "Surxondaryo viloyatining turizm salohiyatidan samarali foydalanish va uni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"²gi, 2021-yil 24-fevraldagi 100-son "Ichki va ziyorat turizmni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"²gi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 9-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"²gi PF-6165-son Farmoni hamda sohaga doir boshqa me'yoriy-huquqiy

¹ "Xalq so'zi" gazetasi, 2021 yil 9 fevral, №20

² O'zbekiston respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida.
<https://lex.uz/docs/-3077025>

hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur tadqiqot muayyan darajada xizmat qiladi. Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2020-2022 yillarda Surxondaryo viloyatining Denov tumani va uning markazini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish to‘g‘risida”gi Qaroriga binoan Denov tumanidagi “Said Otaliq” madrasa majmuasi ta’mir lanadigan bo‘ldi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O‘zbekistonda mavjud tarixiy yodgorliklar va muqaddas qadamjolar doimo hukumatimiz e’tiborida bo‘lib, davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan masala ekanligi hammamizga ma’lum. Bunga misol qilib, Surxondaryo viloyati, xususan voha shimolida joylashgan ziyoratgoh ob’ektlarida olib borilgan ta’mir lash ishlari to‘g‘risida to‘xtaladigan bo‘lsak, mazkur tadbir 1995-yil 24-noyabrda 322-sonli “Tasavvuf ilmining yirik namoyondasi, shoir So‘fi Olloyor tavalludining 370 yilligini nishonlash to‘g‘risida”gi Surxondaryo viloyat hokimining qarori qabul qilingach, Oltinsoy tuman hokimligi bilan birgalikda So‘fi Olloyor maqbarasini ta’mir lash va obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi.³

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2001-yil 2-fevraldagi 57-F-sonli farmoyishini bajarish bo‘yicha tarixiy va ziyorat yodgorliklarini 2001-2002-yillarda ta’mir lash uchun 270 mln. so‘m mablag‘ Madaniyat ishlari vazirligi tomonidan moliyalashtirilgan⁴. Jumladan, 2004-yilda Shayx Attor Valiy, 2005-yilda Xaydarqul xoji bobo maqbarasi, 2006-yilda Sulton Sanjar Moziy maqbaralari sharqona va zamonaviy usullarda qayta qurildi. Shayx Attor Valiy va Sulton Sanjar Moziy ziyoratgohlaridan tushadigan mablag‘larni hisob kitobini nazorat qilish uchun maxsus mutavallilar biriktirildi. 2018-yil 19-dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Moddiy madaniy meros ob’ektlarini muhofaza qilish sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi.⁵ “Madaniy meros ob’ektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to‘g‘risida”gi qonuniga esa jiddiy o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritildi. Surxondaryo viloyatida 2018-yilda davlat ro‘yxatidan o‘tgan madaniy meros ob’yektlar soni 504 tani tashkil qilgan bo‘lsa, o‘rganishlar natijasida bugungi kunda madaniy meros ob’yektlari soni viloyatimizda 561 tani tashkil etadi. O‘rganish jarayonida 827 ta ob’ekt butkul yo‘q bo‘lib ketgani, 6 ming 750 ob’ekt saqlanib qolingani aniqlandi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2020-2022 yillarda Surxondaryo viloyatining Denov tumani va uning markazini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish to‘g‘risida”gi Qaroriga binoan Denov tumanidagi “Said Otaliq” madrasa majmuasi ta’mir lanadigan bo‘ldi. Madrasaning ta’mir dan avvalgi holatiga to‘xtaladigan bo‘lsak, uning birinchi qavatidagi hujralarning barchasi tadbirkorlarga ijaraga berilgan bo‘lib, undan omborxonalar sifatida foydalanilmoqda edi. Hattoki, ayrim hujralar uy joyi tayin bo‘lmagan kimsalarga qo‘nalg‘a vazifasini ham o‘tayotganligi ishchi guruhi tomonidan o‘sha kezlarda qayd etilgan.

Ma’lumot o‘rnida shuni aytish lozimki Denov shahridagi Said otaliq madrasasi XVI asrda Xo‘ja Alouddin Attorga atab bunyod etilgan. Bu ulug‘ zot xalq orasida Shayx Attori Valiy nomi bilan shuhrat qozongan. Alouddin Attor Bahouddin Naqshbandiyning kuyovi bo‘lib, tariqat ta’limotini keng yoyish maqsadida Denovga ko‘chib kelgan va shu yerda vafot etgan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining shu yil 9 apreldagi “2020-2022 yillarda Surxondaryo viloyatining Denov tumani va uning markazini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish to‘g‘risida”gi⁶ Qaroriga binoan Denov

³ Surxondaryo viloyati davlat arxivi. 1091-fond, 1-ro‘yxat, 280-yig‘majild, 78-80-varaqlar.

⁴ Surxondaryo viloyati davlat arxivi. 1091-fond, 1-ro‘yxat, 1444-yig‘majild, 15-varaq.

⁵ <https://lex.uz/docs/-4113465>

⁶ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 9-apreldagi PQ-4667-son qarori. <https://lex.uz/docs/>

tumanida joylashgan “Said Otaliq” madrasasida ta’mirlash tiklash ishlarini amalga oshirish uchun Respublika byudjetidan 1 (bir) milliard so‘m mablag‘ berildi. Ta’mirlash tiklash ishlari nihoyasiga yetdi, ajratilgan mablag‘ to‘la to‘kis ob‘ektga sarflandi. Shuningdek, viloyat adliya boshqarmasi tomonidan 2020-yil 22-may kuni 294-son buyruq bilan Denov tumanidagi “Xoja Alouddin Attor” jamg‘armasi tashkil etilib, guvohnoma olindi. Bugungi kunda me’moriy obidani ta’mirlash bo‘yicha toposyomka tayyorlanib, loyiha ishlari olib borilib, homiylik asosida ta’mirlandi. Madaniy meros ob‘ektlaridan foydalanish hamda ularni ijaraga berish bo‘yicha 2021-yilda 1 ta madaniy meros ob‘ekti “Said Otaliq” madrasasi ijaraga berilgan⁷Bundan tashqari, Surxondaryo viloyatining Denov tumanida joylashgan XVI asrga tegishli «Said otaliq» madrasasini muhofaza qilish va undan foydalanish bo‘yicha ikki yil davomida ko‘tarilgan masala va nihoyat o‘z yechimini topdi.

Ta’mirlash tiklash ishlari nihoyasiga yetdi, ajratilgan mablag‘ to‘la-to‘kis ob‘ektga sarflandi. Shuningdek, viloyat adliya boshqarmasi tomonidan 2020-yil 22-may kuni 294-son buyruq bilan Denov tumanidagi “Xoja Alouddin Attor” jamg‘armasi tashkil etilib, guvohnoma olindi. Bugungi kunda me’moriy obidani ta’mirlash bo‘yicha toposyomka tayyorlanib, loyiha ishlari olib borilib, homiylik asosida ta’mirlandi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

O‘zbekistonning janubiy hududlarida joylashgan ziyorat va madaniy meros ob‘ektlarini o‘rganish bilan bog‘liq ilmiy izlanishlarni keltirib o‘tish o‘rinli bo‘ladi. Jumladan: S.Tursunov⁸, Sh.Shaydullayev⁹, Jo‘rayeva.S.¹⁰, J.Omonturdiyev¹¹ larning risola va tadqiqotlarida ma‘lum ma’noda o‘rganilayotgan masala yuzasidan ayrim ma‘lumotlar keltirilgan. Bunga qo‘shimcha ravishda, fotoalbom shaklidagi “O‘zbekiston Islom obidalari”¹², Akademik E.Rtveladze va tarix fanlari nomzodi M.Aminov tomonidan nashrga etilgan “Surxondaryo” rangli albomida¹³ ham Surxondaryodagi muqaddas ziyoratgohlar bilan bog‘liq tarixiy obidalar xususida so‘z yuritiladi.

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotda tizimli yondashuv, komparativ tahlil, empirik kuzatuv va statistik tahlil metodlari asos qilib olingan.

1. Tizimli Yondashuv

Surxon vohasidagi ziyorat turizmi ekotizimini yaxlit tizim sifatida ko‘rib chiqish.

Tahlil obyekti: Ziyorat turizmi nafaqat ziyoratgohlarning o‘zini, balki uning atrofidagi infratuzilmani (mehmonxonalar, transport, xizmat ko‘rsatish), sayyohlar oqimini tartibga solish mexanizmlarini va mahalliy aholining ishtirokini o‘z ichiga olgan murakkab, o‘zaro bog‘liq tizim sifatida tahlil qilinadi.

2. Komparativ (Qiyosiy) Tahlil

Surxon vohasi tajribasini boshqa mintaqalar tajribasi bilan solishtirish orqali kuchli va zaif tomonlarni aniqlash.

⁷ Madaniy meros agentligi viloyat boshqarmasi hisoboti. Termiz shahri, 2022-yil iyun.

⁸ Tursunov S., Pardayev T., Qurbonov A., Tursunov N. O‘zbekiston tarixi va madaniyati - Surxondaryo etnografiyasi. - Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2006; Tursunov S., Tursunov A., Tog‘ayeva M. Sherobod tarixidan lavhalar. – Toshkent: Yangi-nashr, 2014; Tursunov S. Surxondaryo etnografiyasi. – Toshkent: Tafakkur, 2020.

⁹ Shaydullayev Sh., Annayev T. Surxondaryo tarixidan lavhalar. – Toshkent: Meros, 1999.

¹⁰ Ўзбекистоннинг жанубий худудидаги зиёратгоҳлар тарихи ва уларнинг маҳаллий аҳоли ҳаётида тутган ўрни. Тошкент. 2021.

¹¹ Omonturdiyev J. Al-Hakim at-Termiziy ta’limoti. – T.: “Universitet”, 2000, 96-bet.

¹² O‘zbekiston Islom obidalari / Fotoalbom: o‘zbek, ingliz va arab tillarida. – T.: O‘zbekiston, 2002.

¹³ Rtveladze E, Aminov M. Surxondaryo. Qomuslar bosh tahririyati. T.: 1996.

Tahlil obyekt: O'zbekistonning boshqa ziyorat turizmi markazlari (masalan, Buxoro, Samarqand, Xiva) tajribasi Surxon vohasi (masalan, Termiz, Denov, Boysun ziyoratgohlari) tajribasi bilan rivojlanish sur'ati, infratuzilma sifati, sayyohlar geografiyasi va investitsiyalar samaradorligi kabi ko'rsatkichlar bo'yicha solishtiriladi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Yuqorida bildirib o'tilgan fikr-mulohazalardan shunday xulosaga kelish mumkin: voha o'zining ziyorat sayyohligi bo'yicha yuqori potensialga egaligi bilan ajralib turadi. Biz yashayotgan dunyoda texnologiyalashtirish va raqamlash jarayonlari ketayotgan bir davrda, sayyohlar internet yordamida yoki turli ijtimoiy tarmoqlar yordamida axborot olish, joy tanlash, safar chiptalarini erkin tanlash imkoniyatlarini yaratish juda muhim hisoblanadi. Boshqa tomondan, vohaga tashrif buyurayotgan xorijiy turistlar uchun ichki transport infratuzilmasining rivojlanganligi, shuningdek, pul almashtirish shahobchalari mavjudligi, ovqatlanish va mehmonxona xizmatlaridan internet orqali oldindan belgilab qo'yilishi kabi masalalar ham muhim hisoblanadi.

Viloyatdagi mavjud yodgorliklar atrofini bir xil ko'rinishda, milliylik an'analarini saqlab qolgan holda obodonlashtirish va binolar holatini tartibga keltirish, shu hududda istiqomat qiladigan aholiga yodgorliklarning saqlanishi yuzasidan tushuntirish ishlarini olib borish talab etiladi. Ob'ektlarda umumta'lim maktab o'quvchilarini ichki turizm yo'nalishidagi tashrifini uyushtirish, o'lka tarixi bilan tanishishlarida va yodgorliklarni saqlashda ahamiyatga ega. Shuningdek, xalq amaliy san'ati, hunarmandchilik, ustaxonalar, an'anaviy milliy buyumlar, ichki va xalqaro turizm bozorida raqobat bardosh turli mahsulotlar ishlab chiqarishni ta'minlash va respublikamizning jahon turizm bozoriga integratsiyalashuvini takomillashtirish vazifalari ham mavjud.

TAVSIYALAR

Viloyatda ziyorat turizmini rivojlantirish va Saudiya Arabistoni, Indoneziya, Malayziya, Turkiya, Pokiston, Eron kabi davlatlardan musulmon sayyohlarini diniy ziyorat ob'ektlariga jalb qilish bo'yicha o'z taklif va xulosalarimizni berib o'tishni lozim topdik:

- viloyatdagi diniy ziyoratgohlarni ziyorat qilish uchun tashrif buyurishi mumkin bo'lgan turistik ob'ektlarni qayta ta'mirlash, sayyohlar uchun qulayliklar yaratish;

- musulmon aholi yashaydigan davlatlar bilan turizm sohasida o'zaro hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish;

- Surxondaryo viloyati hokimligi hamda Madaniyat va turizm boshqarmasi islom davlatlari turizm vazirliklari o'rtasida memorandum imzolash;

- ziyorat turizmini rivojlantirish bo'yicha turizm kompaniyalari o'rtasida uchrashuvlar yoki seminarlar tashkil etish;

- islom davlatlari uchun viloyatdagi ziyoratgohlarini yoritib beruvchi maxsus axborot resurslarini tayyorlash va diniy ziyoratgohlar bo'yicha nashrlar chop ettirish maqsadga muvofiq deb hisobladik.

Surxondaryo ziyoratgohlarga tashrif buyuradigan sayyohlar uchun quyidagi sharoitlarni yaratish lozim: Islom dini bo'yicha bilimga ega bo'lgan va arab hamda ingliz tilini biladigan gid-tarjimonlarni tayyorlash;

- viloyat bo'ylab diniy ziyoratgohlarni o'zida mujassamlashtirgan yagona turizm yo'nalishini ishlab chiqish; Denov, Uzun, Oltinsoy, Sherobod, Muzrabot, Boysun, Sariosiyo va boshqa tumanlarning har birida alohida diniy ziyoratgohlar xaritasini va turizm marshrutini ishlab chiqish;

- ziyoratgohlarga ekskursiya va sayohatlarni tashkil etish bo'yicha qoidalarni ishlab chiqish va tasdiqlash kabi bir qancha tavsiyalarni berib o'tdik.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. “Xalq so’zi” gazetasi, 2021 yil 9 fevral, №20
2. O‘zbekiston respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida. <https://lex.uz/docs/-3077025>
3. Surxondaryo viloyati davlat arxivi. 1091-fond, 1-ro‘yxat, 280-yig‘majild, 78-80-varaqlar.
4. Surxondaryo viloyati davlat arxivi. 1091-fond, 1-ro‘yxat, 1444-yig‘majild, 15-varaq.
5. <https://lex.uz/docs/-4113465>
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 9-apreldagi PQ-4667-son qarori. <https://lex.uz/docs/>
7. Madaniy meros agentligi viloyat boshqarmasi hisoboti. Termiz shahri, 2022-yil iyun.
8. Tursunov S., Pardayev T., Qurbonov A., Tursunov N. O‘zbekiston tarixi va madaniyati - Surxondaryo etnografiyasi. -Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2006; Tursunov S., Tursunov A., Tog‘ayeva M. Sherobod tarixidan lavhalar. – Toshkent: Yangi-nashr, 2014; Tursunov S. Surxondaryo etnografiyasi. – Toshkent: Tafakkur, 2020.
9. Shaydullayev Sh., Annayev T. Surxondaryo tarixidan lavhalar. – Toshkent: Meros, 1999.
10. Ўзбекистонини жанубий худудидаги зиёратгоҳлар тарихи ва уларнинг маҳаллий аҳоли ҳаётида тутган ўрни. Тошкент. 2021.
11. Omonturdiyev J. Al-Hakim at-Termiziy ta’limoti. – T.: “Universitet”, 2000, 96-bet.
12. O‘zbekiston Islom obidalari / Fotoalbom: o‘zbek, ingliz va arab tillarida. – T.: O‘zbekiston, 2002.
13. Rtveladze E, Aminov M. Surxondaryo. Qomuslar bosh tahririyati. T.: 1996.